

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal
of Contemporary World
Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал
изучения современного
мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo
tadqiqotlari jurnali» ilmiy
jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 7, SEPTEMBER, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 7, СЕНТЯБРЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 7, SENTYABR, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадқулов Мухаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobonazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrasida mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida stajyor o'qituvchisi</p>

JCWS

AUTHOR

Ergasheva Nafisa

*O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax
filiali stajyor o'qituvchisi, tadqiqotchi*

Ergasheva Nafisa

*Trainee teacher, researcher, Jizzakh branch
of the National University of Uzbekistan*

Эргашева Нафиса

*Преподаватель-стажер Джизакского
филиала Национального университета
Узбекистана, исследователь*

©2024. Ergasheva Nafisa.

AHOLI DAROMADLARINING SHAKLLANISHI VA TAQSIMLANISHI

FORMATION AND DISTRIBUTION OF POPULATION INCOME

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqolada aholining daromadlari shakllanishi va xarid qobiliyatini oshirish o'rganilgan. Aholining daromadlari farqlanishini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar va daromadlarni oshirishga ta'sir ko'rsatuvchi mexanizmlar va ularning dastaklari o'rganilgan.

ANNOTATION

This article explores the formation of income and increasing purchasing power of the population. Measures to reduce the income differentiation of the population and mechanisms that affect the increase in income and their levers have been studied.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается формирование доходов населения и повышение его покупательной способности. Были изучены меры по снижению дифференциации доходов населения и механизмы, влияющие на увеличение доходов, и их рычаги.

KALIT SO'ZLAR

daromadlar, turmush darajasi, strategik yo'nalishlar, bozor mexanizmlari, kambag'allikni qisqartirish, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.

KEYWORDS

income, standard of living, strategic directions, market mechanisms, poverty reduction, ensuring sustainable economic growth.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

доходы, уровень жизни, стратегические направления, рыночные механизмы, сокращение бедности, обеспечение устойчивого экономического роста.

KIRISH

Iqtisodiy islohotlar amalga oshirilayotgan davrda tarmoqlar va sohalarda islohotlarning natijadorligi aholi turmush tarzining yaxshilanishida o'z aksini topadi. Mazkur vazifalarni hal etishda iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish jarayonlarini takomillashtirish, mamlakat iqtisodiy o'sishni ta'minlashga ta'sir ko'rsatuvchi milliy mahsulot hajmi va daromadning ko'payishiga, resurslardan unumli foydalanishga ta'sir etuvchi omillar asosida aholi turmush sifatini yaxshilash kabi yo'nalishlarda tadqiqotlarni chuqurlashtirish maqsadga muvofiq.

Daromadlar nominal va real turlarga bo'linib, turmush darajasini real daromad tashkil etadi. Shu o'rinda real daromadning mohiyati – pul daromadiga narxlarni hisobga olganda qancha iste'mol buyumlari olib iste'mol qilish mumkinligini ifodalaydi. Real daromad esa iste'mol tovarlarini bazaviy, o'zgarmas narxlarda hisoblab chiqilganda qo'lga tegadigan daromad bo'lib, pul daromadlarining miqdori, pul daromadidan olinadigan chegirmalar (soliq va boshqa majburiy to'lovlar), narx-navo. Aholining turmush darajasini umuman real daromad emas, balki jon boshiga hisoblangan real daromad belgilaydi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, aholi daromadlarining shakllanishi o'ziga xos xususiyatlar bilan farqlanadi, jumladan, ishlab chiqarishdan, mehnat faoliyatidan, umumiy daromadlar jami miqdoridan, kichik tadbirkorlikdan olingan daromad shakllarining vujudga kelishi va borgan sari uning umumiy daromadlar hajmidagi salmog'ining oshib borishi mamlakatimizda biznes yuritish shart-sharoitlarining yaxshilanib borayotganligi, tadbirkorlikni rivojlantirishga oid islohotlarni izchil davom ettirish, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining kengaytirilayotganligi natijasi hisoblanadi va bu tadqiqot ishining dolzarbligini yanada oshiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganidek [1] bu borada asosiy diqqat-e'tiborni quyidagi strategik yo'nalishlarga qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi, deb o'ylayman. Birinchidan, iqtisodiyotimizda yuqori o'sish

sur'atlarini saqlab qolish, makroiqtisodiy barqarorlik va milliy valyutamizni yanada mustahkamlashni ta'minlash. Ikkinchidan, mamlakatimiz xududlarini, ya'ni shahar, tuman va mahallalarni, ayniqsa, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishda nisbatan orqada qolayotgan tuman va shaharlarni kompleks va jadal rivojlantirish. Uchinchidan, aholining real daromadlarini, turmush darajasi va sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

O'zbekistonlik olim A.O'lmasovning ko'rsatib berishicha [2] "Aholi daromadlari - barcha aholiga tegishli **pul** va natural (**mahsulot** shaklida) tushumlar hamda ko'rsatilgan bepul xizmatlar summasi; aholining milliy daromaddagi hissasi. Aholining jami turdagi daromadlari manbai — ish haqi, pensiya, stipendiya, nafaqalar, mukofot, foyda, dividend, zayom va **lotereya** yutug'i, **bank** to'lagan foiz puli, ko'chmas mulkdan kelgan **renta** to'lovi va **ijara** puli, **sug'urta** qoplamalari va b. dan iborat. **Bozor** sharoitida Aholi daromadlarining eng katta qismi pul shakliga ega. **Qishloq aholisi** o'zining tomorqa xo'jaligidan ham mahsulot olib **daromad** ko'radi va u natural daromadga kiradi.

Olimlarning fikricha [3] "Respublikamizda bozor munosabatlari asosida iqtisodiyotning rivojlanishiga o'tilishi daromadlar tengsizligini yanada kuchaytirdi. Davlat daromadlarni boshqarish va tartibga solishda shunga e'tibor berishi zarurki, hususiyashtirish jarayonida sodir bo'layotgan mulkning qayta taqsimlanishi aholining ma'lum guruhlariga uchun mulkdan daromad chiqarish imkoniyatlarini vujudga keltirdi. Ayniqsa sarmoyaning dastlabki to'planishi jarayonida ko'p sonli suiste'molliklar sodir bo'ladi hamda ayrim tabaqalar qo'lida osonlik bilan daromad to'planishiga imkoniyatlar vujudga keladi".

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida dialektik va tizimli yondashuv, qiyosiy va solishtirma tahlil, usullaridan foydalanildi. Bu borada O'zbekiston Respublikaning Konstitutsiyasi, qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, Qarorlari ham o'rganildi va

muammoning kompleks o'rganish uchun daromadlar, ularning shakllanishiga doir ma'lumotlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Iqtisodiy islohotlar sharoitida daromadlarning bozor mexanizmlari orqali shakllanishi mulkdorning o'z mulkini asrab-avaylash orqali undan unumli foydalanishga yo'naltiradi. Shu o'rinda mamlakatimizda mol-mulkni ijaraga berish orqali ham daromad

olishning imkoniyatlari kengayib borayotganligini e'tirof etish lozim.

Bizning fikrimizcha, daromadlarning tabaqalashuvini keltirib chikaruvchi omillarni aniqlash va ularni amalga oshirishning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bo'yicha tizimli ishlarni olib borish maqsadga muvoiv. Mazkur mexanizmlar iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy, tashkiliy boshqarish metodlariga asoslanib amalga oshiriladi (1-jadval).

1-jadval

Aholi daromadlarini oshirishga ta'sir ko'rsatuvchi mexanizmlar va ularning dastaklari

Mexanizm turi	Mexanizmni amalga oshirishning iqtisodiy dastaklari
Iqtisodiy -	Iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish va diversifikatsiya qilishni chuqurlashtirish bo'yicha qisqa, o'rta va uzoq muddatli dasturlar ishlab chiqish. Aholi turmush darajasi va sifatini oshirish, daromadlar o'sishi va xarid qobiliyatini oshirishni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar belgilash.
Ijtimoiy -	Ijtimoiy soha tarmoqlarini rivojlantirish, aholi bandligini oshirishni ta'minlash, aholiga sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy madaniy xizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirish dasturlarini amalga oshirish
Huquqiy -	Tegishli vazirlik va idoralar hamda boshkaruv organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlikda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha huquqiy qonunchilik asoslarini ishlab chiqish amalga oshirish va muvofiklashtirish
Tashkiliy -	Aholi turmush darajasini yaxshilash, ularning daromadlari o'sishini va xarid qobiliyatini oshirishni ta'minlash, ish beruvchilar bilan yollanib ishlovchilar o'rtasidagi mehnat shartnomalarini takomillashtirish

Qayd etish kerakki, turmush darajasini umuman real daromad emas, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromad tashkil qilib, daromadlarning oshib borishi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, aholining harid qobiliyatini ortishi natijasida ijtimoiy farovonlikni ta'minlashga erishiladi. "Turmush darajasi: – tor ma'noda aholining iste'mol ehtiyojlari qondirilganligi, iste'molning daromad va xarajatlar bilan ta'minlanishini; keng ma'noda insonni rivojlanishi darajasini (sog'lik, ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlari) va uning yashash shart-sharoitlarini anglatadi.[4]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aholi daromad topishining taqsimot munosabatlarining ikki yoqlama ta'sirini ko'rsatib o'tish lozimki, bu mehnat bilan band bo'lganlar daromadlarini doimiy o'sib borishi, ijtimoiy samaradorlikning taqsimlanishi natijasida farovonlikka erishishni va aksincha esa kambag'allikning oshishini ifodalaydi. Aholining kambag'al toifasi tezkor iqtisodiy o'sishdan foyda ko'rish imkoniyatidan mahrum bo'libgina qolmay, jamiyatning turli sohalarida ishtirok etish imkoniyati cheklanganligi tufayli rivojlanishga ham hissa qo'sha olmaydi.

Biz tomonimizda olib borilgan Tadqiqotlarga asoslanib ta'kidlash lozimki, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida aholi

daromadlarni oshirish, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, aholining turmush darajasini yaxshilanishi uchun quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari suramiz:

- mahalliy shart-sharoitlarni hisobga olib tadbirkorlikning har qanday turlarini rivojlantirishga shart-sharoitlar yaratish;

- faol investitsiya siyosati orqali yangi korxonalar va ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish, mikroklaster tizimini rivojlantirish, soha va tarmoqlarda barqaror, samarali, mehnatga munosib haq to'lanadigan ish joylari tashkil etishni ko'paytirishga erishish;

- tirikchilik vositalaridan mahrumlik, tengsizlik, madaniy, ekspluatatsiya ko'rinishidagi hamda tarkibiy kambag'allikka qarshi kurashish borasida kishilarning iqtisodiy tafakkuri va iqtisodiy tarbiyasini o'zgartirishga erishish;

- kishilarda qonuni daromad topish istagini kengaytirish, inson salohiyatini oshirish va shu asosida munosib turmush darajasini ta'minlashga erishish.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. - Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. - 156
2. O'lmasov A. Aholi Daromadlari haqida U kim, bu nima. QOMUS.INFO <https://qomus.info> › cat-a › ah
3. Boev X.I., Adilov B.B. Aholi daromadlarini davlat tomonidan boshqarish zaruriyati. Iqtisod va moliya. 2018, 5 – 58 b.
4. Rukovodstvo po izmereniyu bednosti. YeEK, OON, Nyu-York-Jeneva, 2017 g. s.4.
5. Rustamov N.I., Aholi turmush darajasi va o'zbekistonda uni oshirish imkoniyatlari, "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. №, 2015.
6. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //The journal of contemporary issues in business and government. – 2021. – T. 27. – №. 2. – C. 5512-5519.

7. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 59-62.

8. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 352-356.

9. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 417-421.

10. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 65-70.